

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 282

Septiembre 2022

First record of *Anisoscelis podalicus* (BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995) (Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscelini) in Nicaragua

Torsten van der Heyden

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Anisoscelis podalicus* (BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995), Dolores, Carazo, Nicaragua, 23-V-2022 (Photo Perla Laguna).

First record of *Anisoscelis podalicus* (BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995) (Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscelini) in Nicaragua

Torsten van der Heyden¹

RESUMEN

Primera cita de *Anisoscelis podalicus* (BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995) (Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscelini) en Nicaragua

Se presenta la primera cita de *Anisoscelis podalicus* (BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995) para Nicaragua. Se resume información adicional sobre el género *Anisoscelis* LATREILLE, 1829 y *A. podalicus*.

Palabras clave: *Anisoscelis podalicus*, Coreidae, Heteroptera, primera cita, Nicaragua.

DOI: 10.5281/zenodo.7141215

ABSTRACT

The first record of *Anisoscelis podalicus* (BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995) for Nicaragua is reported. Additional information on the genus *Anisoscelis* LATREILLE, 1829 and *A. podalicus* is summarized.

Keywords: *Anisoscelis podalicus*, Coreidae, Heteroptera, first record, Nicaragua.

¹Immenweide 83, 22523 Hamburg, Germany. E-mail: tmvdh@web.de
ORCID ID: 0000-0003-4138-7160

INTRODUCTION

The genus *Anisoscelis* LATREILLE, 1829 belongs to the tribe Anisoscelini within the subfamily Coreinae of the Coreidae (Heteroptera). It includes ten species and is distributed from Texas in the United States of America across Central America and South America (Brailovsky 2016).

So far, *Anisoscelis podalicus* (BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995) has only been known from Costa Rica (Brailovsky & Mayorga 1995, Packauskas & Schaefer 2001, van der Heyden 2007a, 2007b, 2012, Packauskas 2010).

The distribution area of this species has been expanded, as a specimen was found in Nicaragua.

MATERIAL AND METHODS

On 23-V-2022, Perla Esmeralda Laguna Peña photographed an adult specimen of *A. podalicus* in the village of Dolores, located in the department Carazo about 30 km south of Managua and 100 km north of the border of Costa Rica (Figs. 1 and 2). Both photos of the specimen were uploaded to the online database iNaturalist (Laguna 2022).

DISCUSSION

Based on two male specimens found in 1962 and 1977 in Guanacaste, the northwestern province of Costa Rica, *A. podalicus* was first described by Brailovsky & Mayorga (1995) as *Bitta podalica*. Packauskas & Schaefer (2001) established the genus *Bitta* OSUNA, 1984 as a synonym of *Anisoscelis*, changing the name of the species to *A. podalicus*.

Apart from the holotype and the paratype from Guanacaste, *A. podalicus* was reported from Escazú, a suburb of San José located in the Central Valley in Costa Rica (van der Heyden 2007a, 2007b, 2012).

As *A. podalicus* has not been reported for Nicaragua in scientific publications yet, the record reported in this note is the first one for this country.

Figure 1: *Anisoscelis podalicus* (BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995), Dolores, Carazo, Nicaragua, 23-V-2022. (Photo Perla Laguna).

Figure 2: *Anisoscelis podalicus* (BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995), Dolores, Carazo, Nicaragua, 23-V-2022. (Photo Perla Laguna).

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to thank Perla Esmeralda Laguna Peña for allowing me to use her photos of *Anisoscelis podalicus* to illustrate this paper.

REFERENCES

BRAILOVSKY H. (2016) The genus *Anisoscelis* Latreille (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscelini): new species, taxonomical arrangements, distributional records and key. *Zootaxa*, 4144(2): 195-210.

BRAILOVSKY H. & MAYORGA C. (1995) Especie y subespecie nuevas del género *BITTA* (Hemiptera-Heteroptera-Coreidae: Anisoscelidini). *Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Zoología*, 66(2): 197-204.

LAGUNA P. (2022) *Anisoscelis podalicus*. Photographs to be found on iNaturalist [Online database]. Available from: <https://www.inaturalist.org/observations/118608995>. (Accessed: 08.08.2022).

PACKAUSKAS R. (2010) *Catalog of the Coreidae, or Leaf-Footed Bugs, of the New World*. Fort Hays Studies, Fourth Series, Number 5. Fort Hays State University, Hays. 270 pp.

PACKAUSKAS R.J. & SCHAEFER C.W. (2001) Clarification of some taxonomic problems in Anisoscelini and Leptoscelini (Hemiptera: Coreidae: Coreinae). *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 103(1): 249-256.

VAN DER HEYDEN T. (2007a) Bemerkungen zu einigen interessanten Wanzen in Costa Rica (Heteroptera). *Entomologische Zeitschrift*, 117(2): 63-66.

VAN DER HEYDEN T. (2007b) Weitere Bemerkungen zu einigen interessanten Wanzen Costa Ricas (Heteroptera). *Entomologische Zeitschrift*, 117(3): 124-126.

VAN DER HEYDEN T. (2012) Erste Fotos von *Anisoscelis podalicus* (Brailovsky & Mayorga, 1995) im Internet (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Anisoscelidini). *BV news Publicaciones Científicas*, 1(4): 21-25.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León
Apartado Postal 527, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@bio-nica.info
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.